

Evolução intra-urbana das Necrópoles em Bento Gonçalves, RS

Pauline Fonini Felin, Cristiane Bertoco e William Gallina Marconi

(Resumo expandido)

Este estudo investiga a relação entre os cemitérios e a configuração urbana de Bento Gonçalves, RS, relacionados à drenagem e aos cursos naturais de água. A análise parte de um panorama histórico das necrópoles, desde suas origens em culturas primitivas até os modelos atuais, para compreender como a organização espacial das cidades influencia e é impactada pela presença desses espaços de memória coletiva.

No contexto global, o trabalho destaca a transição dos cemitérios de locais integrados às comunidades, como na Idade Média, para áreas afastadas, seguindo o pensamento higienista dos séculos XVIII e XIX, como descrito por ROSA (2003). Em Bento Gonçalves, essa mudança é exemplificada pela localização inicial de cemitérios em áreas centrais, que, com o crescimento urbano, tornaram-se inadequados devido à proximidade com os habitantes e às questões sanitárias. O afastamento dessas estruturas para regiões periféricas foi impulsionado pelo planejamento urbano, ainda que muitas vezes desprovido de análises detalhadas sobre os impactos ambientais.

A pesquisa foca em aspectos cruciais relacionados à topografia da região, marcada por terrenos acidentados e vales que influenciam a drenagem e os cursos naturais de água. Cemitérios situados em áreas declivosas ou próximas a nascentes enfrentam desafios significativos, como a contaminação do solo e das águas subterrâneas por necrochorume. Este líquido, resultante da decomposição dos corpos, apresenta alto potencial poluente, sendo capaz de carregar substâncias tóxicas e micro-organismos patogênicos para a rede hídrica. Além disso, a impermeabilização do solo em áreas destinadas às necrópoles contribui para o agravamento de problemas de escoamento superficial.

Estudos de caso realizados nos cemitérios existentes em Bento Gonçalves mostram que a falta de planejamento ambiental adequado, somada à expansão desordenada da cidade, levou à ocupação de áreas inadequadas

Figura 1 – Processo de contaminação por necrochorume (SILVA; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2012, p. 12). Fonte: Trabalho de pesquisa sobre impacto dos necrochorumes por Eliana Brandão Leite, 2009.

para esse fim. A escolha de terrenos sem considerar fatores como a permeabilidade do solo, a proximidade de cursos d'água e a topografia tem gerado implicações tanto ambientais quanto sociais. A contaminação por necrochorume não apenas afeta os ecossistemas locais, mas também representa um risco direto à saúde pública, especialmente em comunidades que dependem de fontes de água próximas para consumo.

O trabalho destaca a necessidade de integrar os cemitérios ao planejamento urbano de forma sustentável. Propostas incluem a escolha de locais que respeitem a topografia natural e a hidrografia, reduzindo os riscos de contaminação e facilitando o manejo da água. Além disso, é essencial que as necrópoles sejam vistas não apenas como espaços de sepultamento, mas também como áreas de uso múltiplo, capazes de oferecer benefícios culturais, históricos e ecológicos para a cidade. O uso de técnicas de paisagismo que incorporem áreas verdes e a integração de caminhos naturais de drenagem ao design das necrópoles pode mitigar os impactos ambientais, ao mesmo tempo em que valoriza o espaço como um patrimônio coletivo, métodos esses que propiciem o afastamento do pensamento de repulsa da população quanto a este equipamento urbano.

Também se discute o papel do planejamento integrado na gestão de necrópoles, considerando a importância de diretrizes para o manejo de resíduos funerários, a escolha de materiais adequados para sepultamentos e a inclusão de infraestrutura que minimize impactos ambientais. Estudos bem-sucedidos mostram que a adoção de práticas inovadoras, como

Figura 2 – Rota pluviual da água em Bento Gonçalves. Rede de drenagem pluviual natural corre para o Rio das Antas. Fonte: Feito pelo Autor, 2024.

cemitérios verticais e tecnologias de compostagem para restos mortais, pode representar uma alternativa viável e sustentável.

No caso específico de Bento Gonçalves, o estudo propõe medidas como a revisão das políticas de ocupação territorial e o mapeamento de áreas potencialmente adequadas para novos cemitérios, considerando critérios técnicos como permeabilidade do solo, risco de contaminação hídrica e acessibilidade. A implementação de sistemas de monitoramento de necrochorume, aliados a programas de conscientização ambiental, é outra recomendação apresentada para garantir que os cemitérios existentes operem de maneira segura e sustentável.

A pesquisa conclui, para alinhar os objetivos de preservação ambiental e memória coletiva, é fundamental que os cemitérios sejam planejados como parte integrante do tecido urbano, em diálogo com as demandas contemporâneas de sustentabilidade e qualidade de vida. A gestão eficaz desses espaços requer uma abordagem multidisciplinar, que envolva arquitetos, urbanistas, biólogos e especialistas em meio ambiente, garantindo que as necrópoles cumpram seu papel cultural e social sem comprometer os ecossistemas e os recursos hídricos locais.

Desta forma, o estudo reforça a relevância de compreender as necrópoles como elementos dinâmicos no contexto urbano, capazes de refletir a evolução histórica e cultural das cidades, ao mesmo tempo em que demandam soluções práticas para os desafios ambientais que representam. A integração desses espaços ao planejamento urbano é essencial

para garantir sua funcionalidade e preservação, contribuindo para a construção de cidades mais resilientes e conectadas ao seu patrimônio cultural e Ambiental.

Referências

- ROSA, Edna Teresinha da. **Relação das áreas de cemitérios públicos com o crescimento urbano**. Orientador: Prof. Elson Manoel Pereira. 2003. 111 p. Dissertação em Geografia (Pós-Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, [S. l.], 2003.
- SILVA, Claudionor de Oliveira; RODRIGUES, Libiana Barbosa de Oliveira; OLIVEIRA, Ronaldo dos Snatos. **IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO NECROCHORUME DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL**. Revista Científica do IFAL, [s. l.], 7 dez. 2012. Disponível em: https://periodicos-ifal-edu-br.translate.goog/educte/article/view/86?_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc. Acesso em: 21 dez. 2024.